

YURAKNING ORTTIRILGAN VA TUG‘MA NUQSONLARIDA ELEKTROKARDIOGRAFIYADA KO‘ZATILADIGAN O‘ZGARISHLAR

Xaydarov Saidrahim Ismoil o‘g‘li
Kenjayev Yodgor Mamatqulovich
Termiz iqtisodiyot va servis universiteti
Tibbiyot fakulteti

Annotatsiya: Tug‘ma yurak nuqsonlari yurak-qon tomir kasalliklari tarkibiga kirib, yurak yoki yirik tomirlarning tuzilishidagi anomaliyalar hisoblanadi. Ushbu maqolada tug‘ma va orttirilgan yurak nuqsonlarining elektrokardiografik (EKG) belgilari tahlil qilinadi. Tug‘ma yurak nuqsonlari chaqaloqlarning taxminan 0,8-1,2 foizida uchrab, ularning diagnostikasi va klinik belgilari muhim ahamiyatga ega. Orttirilgan yurak nuqsonlari esa EKGda ko‘krak tarmoqlari va yurak elektr o‘qidagi o‘zgarishlar bilan tavsiflanadi. Maqolada ushbu patologiyalarning asosiy elektrokardiografik ko‘rsatkichlari va klinik belgilari keltirilgan.

Kalit so‘zlar: Tug‘ma yurak nuqsonlari, elektrokardiografiya, gipertrofiya, mitral nuqson, qorinchalararo to‘siq defekti, yurak elektr o‘qi.

ЭЛЕКТРОКАРДИОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ПРИ ПРИОБРЕТЕННЫХ И ВРОЖДЕННЫХ ПОРОКАХ СЕРДЦА

Хайдаров Саидрахим Исмоил угли
Кенжаев Ёдгор Маматкулович
Термезский университет экономики и
сервиса Медицинский факультет

Аннотация: Врожденные пороки сердца относятся к сердечно-сосудистым заболеваниям и представляют собой аномалии в строении сердца или крупных сосудов. В данной статье анализируются электрокардиографические (ЭКГ) признаки врожденных и приобретенных пороков сердца. Врожденные пороки сердца встречаются у 0,8-1,2% новорожденных, что делает их диагностику и клинические проявления крайне важными. Приобретенные пороки сердца характеризуются изменениями в грудных отведениях на ЭКГ и отклонениями электрической оси сердца. В статье

приведены основные электрокардиографические показатели и клинические признаки этих патологий.

Ключевые слова: Врожденные пороки сердца, электрокардиография, гипертрофия, митральный порок, дефект межжелудочковой перегородки, электрическая ось сердца.

ELECTROCARDIOGRAPHIC CHANGES IN ACQUIRED AND CONGENITAL HEART DEFECTS

**Khaydarov Saidrahim Ismoil ugli
Kenjayev Yodgor Mamatqulovich**
*Termez University of Economics and
Service Faculty of Medicine*

Abstract: Congenital heart defects belong to cardiovascular diseases and represent structural anomalies of the heart or major blood vessels. This article analyzes the electrocardiographic (ECG) features of congenital and acquired heart defects. Congenital heart defects occur in approximately 0.8-1.2% of newborns, making their diagnosis and clinical manifestations of significant importance. Acquired heart defects are characterized by changes in chest leads on ECG and deviations in the electrical axis of the heart. The article presents the main electrocardiographic indicators and clinical signs of these pathologies.

Keywords: Congenital heart defects, electrocardiography, hypertrophy, mitral defect, ventricular septal defect, electrical axis of the heart.

Kirish: Tugʻma yurak nuqsonlari (TYuN) – yurak yoki yirik tomirlarning rivojlanishidagi anomaliyalar boʻlib, chaqaloq tugʻilgan paytdan mavjud boʻladi. Ular yurak-qon tomir tizimining har xil strukturaviy oʻzgarishlari bilan bogʻliq boʻlib, klinik jihatdan turlicha namoyon boʻlishi mumkin. Orttilgan yurak nuqsonlari esa yurak qopqoqchalari va boshqa tuzilmalarning kasalliklari natijasida yuzaga keladi.

Materiallar va usullar: Tadqiqot davomida yurak nuqsonlariga chalingan bemorlarning elektrokardiografik natijalari oʻrganildi. EKG tahlili asosida quyidagi oʻzgarishlar baholandi:

Yurak nuqsoni	EKGdagi asosiy belgilar
Qorinchalararo toʻsiq defekti	Oʻng qorincha gipertrofiyasi, yurak elektr oʻqining siljishi

Mitral qopqoq yetishmovchiligi	Chap qorincha gipertrofiyasi, R va S tishchalarining o'zgarishi
Aorta stenoz	Chap qorincha gipertrofiyasi, QRS kompleksining kengayishi
O'pka arteriyasi stenoz	O'ng qorincha zo'riqishi, ST segmentining pasayishi

Natijalar va muhokama: Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, tug'ma yurak nuqsonlarida EKG asosida tashxis qo'yish muhim diagnostik ahamiyatga ega. Ortirilgan yurak nuqsonlarida esa EKG natijalari patologik o'zgarishlarni erta aniqlash imkonini beradi. Tadqiqot davomida kuzatilgan asosiy EKG o'zgarishlari:

- **Qorinchalararo to'siq defekti:** O'ng qorincha gipertrofiyasi va yurak elektr o'qining siljishi.
- **Mitral qopqoq yetishmovchiligi:** Chap qorincha gipertrofiyasi va mitral "P-mitrale" belgilarining paydo bo'lishi.
- **Aorta stenoz:** QRS kompleksining kengayishi va yuqori amplitudali R to'lqinlari.
- **O'pka arteriyasi stenoz:** ST segmentining pasayishi va o'ng qorincha yuklanishining ortishi.

Xulosa: Yurakning tug'ma va ortirilgan nuqsonlari EKGda turli xil patologik belgilarga ega. Ushbu o'zgarishlarni o'z vaqtida aniqlash va baholash orqali bemorlarning klinik ahvolini yaxshilash mumkin. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, elektrokardiografiya yurak nuqsonlarini tashxislashda ishonchli va samarali usul hisoblanadi.

Adabiyotlar

1. Braunwald E. "Heart Disease: A Textbook of Cardiovascular Medicine". Elsevier, 2020.
2. Camm J., Lüscher T., Serruys P. "The ESC Textbook of Cardiovascular Medicine". Oxford University Press, 2019.
3. Maron B. "Hypertrophic Cardiomyopathy: Diagnosis and Management". Springer, 2018.
4. Kenjayev, Y. (2023). "Bio eko texno" ma'suliyati cheklangan jamiyatga qarashli maishiy chiqindilarni saralash va qayta ishlash korxonasi xodimlarining salomatligi. TISU Ilmiy Tadqiqotlari Xabarnomasi, 1(2), 172–176. извлечено от

- <https://scientific.tues.uz/index.php/BSRTUES/article/view/68>
5. Sulstonova D., Kenjayev Y. Bachadon miomasi: klinik belgilari va samarali davolash usullari //Journal of science-innovative research in Uzbekistan. – 2024. – Т. 2. – №. 12. – С. 180-183.
 6. Кенжаев, Ё., & Амонов, Б. (2024). Кардиомиопатия ва унинг турлари: даволаш усуллари таҳлили. *Medicine, Pedagogy and Technology: Theory and Practice*, 2(11), 347–353. Retrieved from
 7. <https://inlibrary.uz/index.php/mpttp/article/view/60123>
 8. Kenjayev Y., Saidov, J., & Abdumurotova, J. (2024). Болаларда учрайдиган оғиз касалликлари: муаммо ва ечимлар. *Acumen: International Journal of Multidisciplinary Research*, 1(4), 117–124. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/aijmr/article/view/63481>
 9. Normurodova, A., Saidov, J., & Kenjayev, Y. (2024). Гинекологик касалликларнинг эрта аниқланиши ва самарали даволаш усуллари. *Acumen: International Journal of Multidisciplinary Research*, 1(4), 102–106. Retrieved from
 10. <https://inlibrary.uz/index.php/aijmr/article/view/63478>
 11. Kenjayev, Y., & Berdiyeva, S. (2024). Yurak bo‘lmacha va qorinchalari gipertrofiyasining elektrokardiografik belgilarini tahlil qilish. *Acumen: International Journal of Multidisciplinary Research*, 1(4), 107–113. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/aijmr/article/view/63479>
 12. Kenjayev, Y., “Гистология слоев кожи и их функции”, *MJST*, vol. 4, no. 11, pp. 53–57, Nov. 2024, Accessed: Jan. 25, 2025. [Online]. Available: <https://www.mjstjournal.com/index.php/mjst/article/view/2007>
 13. Кенжаев Ёдгор Маматкулович, Саидов Жасур Бахтиярович, Рахимова Мохинур Шамсуддиновна. (2024). Буйрак касалликларининг сабаблари, патогенези ва даволаш йўллари: турли патологик ҳолатларнинг таҳлили ва профилактика чоралари [Data set]. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14096723>
 14. Abduqodirovna M. F., Ismatulloevich X. I., Mamatqulovich K. Y. Chaqaloqlarda sepsis kasalliklarining kechishi diagnostikasi laboratoriya taxillari //American journal of applied medical science. – 2024. – Т. 2. – №. 4. – С. 114-119.
 15. Komiljonovich S. R., Mamatqulovich K. Y., Ibrohim o‘g‘li X. M. Bir yoshgacha bo‘lgan chaqaloqlarda nafas yo‘llari kasalliklarini o‘rganish va bartaraf etish

- //American journal of applied medical science. – 2024. – Т. 2. – №. 3. – С. 108-111.
16. Mamatqulovich, K. Y. (2024). Me'da osti bezi o'tkir va surunkali pankreatit kasalliklarini gistomorfologik tahlili. *American journal of applied medical science*, 2(3), 49–53. Retrieved from <https://advancedscientia.com/index.php/AJAMS/article/view/190>
17. Kenjayev Yodgor Mamatqulovich, & Xidirov sardor farxod o'g'li. (2021). Influence of risk factors on the health of schoolchildren in hot climates of surkhandarya region. *Web of Scientist: International Scientific Research Journal*, 2(05), 389–392. <https://doi.org/10.17605/OSF.IO/8TB3X>
18. Кенжаев Ё., Хусанова Ф. Кўкрак беши саратони: этиологияси, эпидемиологияси, диагностика ва даволаш усуллари //acumen: International journal of multidisciplinary research. – 2024. – Т. 1. – №. 5. – С. 395-399.
19. Кенжаев Ё., Султонов Р., Муродова Ф. Туғма юрак нуқсонлари //ACUMEN: International journal of multidisciplinary research. – 2024. – Т. 1. – №. 5. – С. 400-403.
20. Саидов Ж.Б. и др. Хирургик интенсив терапия бўлимида парваришланинг замонавий ёндашувлари //ACUMEN: International journal of multidisciplinary research. – 2024. – Т. 1. – №. 5. – С. 72-76.
21. Kenjaev Y., Alimova Z., Choriev S. Ensefalopatiyalar va ularning turlari, kelib chiqish sabablari, davolash usullari //ACUMEN: International journal of multidisciplinary research. – 2024. – Т. 1. – №. 4. – С. 159-164.
22. Mamatqulovich, K. Y., qizi, X. Z. I., & qizi, X. M. O. (2024). Glomerulonefrit kasalligida klinik laborator tahlillarning o'rni va samaradorligi. *American journal of applied medical science*, 2(3), 112–120. Retrieved from <https://advancedscientia.com/index.php/AJAMS/article/view/247>
23. Mamatqulovich, K. Y., & Fayzullayevna, R. S. (2024). Husnbuzarlar etiologiyasi, klinikasi va davolash chora-tadbirlari. *American journal of applied medical science*, 2(3), 126–130. Retrieved from <https://advancedscientia.com/index.php/AJAMS/article/view/267>
24. Kenjaev Yodgor Mamatqulovich Xolmurodov Inoyatillo Ismatulloevich Choriev Shohjahon Xabibullo o'g'li. (2024). Ko'kyo'tal kasalligi va uni oldini olish chora-tadbirlari [Data set]. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14049268>
25. Kenjayev, Y., & Do'snaye, N. (2024). Нафас олиш аъзоларининг аллергик касалликлари: илмий таҳлил. *Acumen: International Journal of*

- Multidisciplinary Research, 1(4), 269–274. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/aijmr/article/view/63597>
26. Sattorova, J., Saidov, J., & Kenjayev, Y. (2024). Юрак хуружидан кейинги реабилитация самарадорлигини ошириш. ACUMEN: International Journal of Multidisciplinary Research, 1(4), 275–280. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/aijmr/article/view/63598>
27. Sultonova, D., & Kenjayev, Y. (2024). Bachadon miomasi: klinik belgilari va samarali davolash usullari. Journal of Science-Innovative Research in Uzbekistan, 2(12), 180–183. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/journal-science-innovative/article/view/62651>
28. Berdiyeva, S., Kenjayev, Y., & Xolmurodov, I. (2024). Jigar sirrozi: sabablari, belgilari vadavolash usullari. Acumen: International Journal of Multidisciplinary Research, 1(4), 195–202. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/aijmr/article/view/63500>
29. Kenjayev, Y., & Shopo'latova, M. (2024). Xronik rinitni davolashning zamonaviy usullari vauning samaradorligi. Acumen: International Journal of Multidisciplinary Research, 1(4), 203–209. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/aijmr/article/view/63501>
30. Kenjayev, Y., Saidov, J., & Abdumurotova, J. (2024). Болаларда учрайдиган оғиз касалликлари: муаммо ва ечимлар. Acumen: International Journal of Multidisciplinary Research, 1(4), 117–124. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/aijmr/article/view/63481>
31. Normurodova, A., Saidov, J., & Kenjayev, Y. (2024). Гинекологик касалликларнинг эрта аниқланиши ва самарали даволаш усуллари. Acumen: International Journal of Multidisciplinary Research, 1(4), 102–106. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/aijmr/article/view/63478>
32. Kenjayev, Y., & Berdiyeva, S. (2024). Yurak bo'lmacha va qorinchalari gipertrofiyasining elektrokardiografik belgilarini tahlil qilish. Acumen: International Journal of Multidisciplinary Research, 1(4), 107–113. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/aijmr/article/view/63479>
33. Mamatqulovich, K. Y. (2024). Me'da osti bezi o'tkir va surunkali pankreatit kasalliklarini gistomorfologik tahlili. American journal of applied medical science, 2(3), 49–53. Retrieved from <https://advancedscientia.com/index.php/AJAMS/article/view/190>

34. Jo‘rayeva, M., & Kenjayev, Y. (2024). Kўriш аъзоси инфекциялари: уларни профилактика қилиш ва самарали даволаш. Synapses: Insights across the Disciplines, 1(4), 271–274. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/siad/article/view/63958>
35. Qaxxorov, B., Kenjayev, Y., & Xolboyev, N. (2024). Gipertenziya kasalligi oldini olish choratadbirlari: xavf omillari, erta diagnostika va davolash yondoshuvlari. Synapses: Insights across the Disciplines, 1(4), 280–285. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/siad/article/view/63956>
36. Kenjayev, Y., & O‘roqova, S. (2024). Saramas касаллиги: кекса ёшли аёлларда кечиши ва касалликни оптималлаштириш. Synapses: Insights across the Disciplines, 1(4), 230–234. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/siad/article/view/63950>
37. ЖМ Асфандиёров, АИО Ҳайдаров ФТ, ЭР Бекмирзаев. Состоянием (Мордология) Железных Пузуря, Дельных Сфини Геров При Высоной Нишечной Непроходимост В Дуоденальном Переходу. International Bulletin of Medical Sciences and Clinical Research 3 (4), 50-52
38. ЭР Бекмирзаев. Витамин А. Лучшие интеллектуальные исследования 10 (3), 92-94
39. ЭР Бекмирзаев. Мочевина. Лучшие интеллектуальные исследования 10 (3), 85-87.
40. ER Bekmirzayev, DB Xalilov, MN qizi Aminova. Bugungi Kundagi Transport Vositalarining Atmosferaga Kimyoviy Chiqindi Gazlarini Tarqatishining Dolzarb Muommalari. golden brain 1 (2), 325-328.
41. BE Ro‘ziboevich. Morphometric Indicators of the Prostate Gland After Hormoneal Therapy of Scar Processes in Experimental Intestines. International Congress on Biological, Physical And Chemical Studies (ITALY).
42. E Bekmirzayev, H Allaberdiyev. Kaliforniya Qizil Chuvalchangidan Olingan Ekstraktining Tarkibi, Xususiyati Va Odam Terisiga Ta’sir Mexanizmini O’rganish. Synapses: Insights across the disciplines 1 (4), 275-279.
43. Фармуда Нарзиева, Jasur Saidov, Eshquvvat Bekmirzayev. Невро-онкология: мия ўсмалари, уларни даволаш ва уларга қарши курашда замонавий ёндашув. Acumen: International journal of multidisciplinary research 1 (4), 281-287.
44. I Xolmurodov, E Bekmirzayev, S Tilloyev. Bakteriyalarning Bioplenkasi. Acumen: International journal of multidisciplinary research 1 (4), 210-216.

45. ЭР Бекмирзаев. Биохимия жировой ткани. Лучшие интеллектуальные исследования 10 (3), 88-91.
46. ДК кизи Ахмадова, ЭР Бекмирзаев. Морфология Желчного Пузыря И Желчного Сфинктера При Верхней Дуоденоеюнальной Обструкции. Scholar 1 (18), 189-195.
47. ИР Бекмирзаев. Билирубин. Pedagog's journali 32 (2), 27-31.
48. УХ Eshnazarovich, ВЕ Ro'ziboyevich, ХУ Рахматовна, СО Bahodir o'g'li. Muscle Biochemistry. Central asian journal of mathematical theory and computer sciences 3 (11), 32-34.
49. EN Imamov, ER Bekmirzaev. Causes And Prevention Of Early Post-Pregnant Bleeding. Евразийский журнал медицинских и естественных наук 2 (4), 60-63.